

BREVI NOTE / SHORT NOTES

FRANCO CIRO AMATA & BRUNO MASSA

UNA POPOLAZIONE DI *PARACINEMA TRICOLOR* (*Orthoptera Acrididae*) IN SICILIA

A population of Paracinema tricolor (Orthoptera Acrididae) found in Sicily

Il genere *Paracinema* Fischer, 1853 è un Ortottero Acrididae Oedipodinae che ricopre buona parte dell’Africa e dell’Europa. In Africa centrale vive *Paracinema luculenta* Karsch, 1896, in Uganda è stata descritta *Paracinema acutipennis* (Bolívar, 1914), mentre *Paracinema tricolor* (Thunberg, 1815) ha un’ampia distribuzione così ripartita: ssp. *tricolor* (Thunberg, 1815) in gran parte dell’Africa subsahariana e Madagascar; ssp. *bisignatum* (Charpentier, 1825) diffusa in Medio Oriente, Europa centrale e Nord Africa (Algeria e Marocco); ssp. *arabicum* Uvarov, 1952 della Penisola Arabica (CIGLIANO *et al.*, 2024). In Italia è presente in Sardegna, Italia peninsulare (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia) (MASSA *et al.* 2012; IORIO *et al.*, 2019) ed è stata segnalata in Sicilia da RIGGIO (1887) il quale scriveva: “A mezzo del mio amico e collega sig. Teodosio De Stefani ebbi un individuo di questa bella specie raccolto a Modica dall’egregio Prof. Vincenzo Assenza del Liceo di Noto”.

Questa è rimasta un’unica segnalazione nel sud-est della Sicilia fino al 2021, quando, dopo 134 anni uno di noi (F.C.A.) ha scoperto una cospicua popolazione lungo il fiume Troina nei Nebrodi, non lontano dall’abitato di Troina (Enna).

HABITAT E FENOLOGIA DELLA SPECIE A TROINA

La specie vive esclusivamente all’interno dell’argine del fiume, in quanto è strettamente legata all’acqua e ad un certo grado di umidità. È un tipico elemento degli habitat salmastrini ma anche dulciacquicoli del Mediterraneo e per questo deve esserne considerato un bioindicatore (MASSA *et al.*, 2012). L’habitat lungo il fiume Troina è costituito da vegetazione ripariale in buona percentuale costituita da tifa *Typha angustifolia*, cannuccia *Phragmites australis* e festuca *Festuca arundinacea*; ai margini crescono grossi salici bianchi *Salix alba* (Fig. 1). Secondo le osservazioni effettuate nel 2021 e 2022, *Paracinema tricolor* frequenta la vegetazione ripariale e vive tra le alte erbe del tifeto, ma anche ai bordi delle zone paludose. Le prime forme giovanili compaiono in giugno, ma sono state osservate ninfe all’ultimo stadio ancora nei primi di ottobre (Fig. 2). Gli adulti sono molto frequenti tra le tife dalla fine di luglio fino a ottobre e primi di novembre (Fig. 3). Non svernano allo stato adulto, ma dalla analisi dell’ovopositore e del contenuto addominale delle femmine raccolte, l’ovideposizione avrebbe luogo tra la tarda estate e l’inizio dell’autunno.

Fig. 1 — Habitat del fiume Troina (Enna) dove vive una cospicua popolazione di *Paracinema tricolor bisignatum*/Habitat of the river Troina (Messina), where a conspicuous population of *Paracinema tricolor bisignatum* lives.

Fig. 2 — Ninfa all'ultimo stadio di *Paracinema tricolor bisignatum*, fotografata lungo il fiume Troina/Nymph of *Paracinema tricolor bisignatum* photographed on a *Typha* in the Troina river (Photo by F.C. Amata).

Fig. 3 — Maschio (sopra) e femmina (sotto) di *Paracinema tricolor bisignatum* fotografate lungo il fiume Troina (Enna)/Male (above) and female (below) of *Paracinema tricolor bisignatum*, photographed along the Troina river (Enna) (Photo by F.C. Amata).

DATI BIOMETRICI

Abbiamo misurato gli esemplari raccolti a Troina e abbiamo confrontato la biometria con quella di esemplari raccolti in Sardegna e in Nord Africa (Marocco e Algeria). In Tab. 1 sono riportati i risultati, da cui si evince che le popolazioni insulari e nordafricane non differiscono sostanzialmente tra loro.

Tabella 1.

Biometria di *Paracinema tricolor bisignatum* di Sicilia, Sardegna e Nord Africa (media, d.s., min-max)/ *Biometrics of Paracinema tricolor bisignatum from Sicily, Sardinia and North Africa (mean, s.d., min-max)*

Sicilia	Lunghezza totale	Lunghezza del pronoto	Altezza del pronoto	Lunghezza delle tegmine	Lunghezza dei femori posteriori
Maschi (n=15)	25,82±0,97 (24,8-27,1)	4,73±0,15 (4,6-5,0)	4,60±0,20 (4,5-4,8)	25,0±1,38 (23,6-26,2)	16,16±0,86 (15,0-16,9)
Femmine (n=5)	37,45±4,5 (34,2-43,8)	7,20±0,25 (6,9-7,5)	6,9±0,35 (6,5-7,3)	34,2±2,45 (31,5-37,0)	21,65±1,5 (20,0-23,4)
Sardegna					
Maschi (n=5)	25,9±1,4 (25,0-28,1)	4,9±0,2 (4,6-5,1)	4,7±0,20 (4,4-4,9)	22,4±0,9 (21,3-23,4)	15,1±0,95 (13,9-16,2)
Femmine (n=8)	41,1±3,4 (36,5-47,1)	7,6±0,33 (7,1-8,2)	7,43±0,34 (4,4-4,9)	34,6±2,2 (31,9-37,3)	22,5±1,1 (21,9-24,6)
Nord Africa					
Maschi (n=4)	26,9±3,1 (23,9-30,0)	5,4±0,4 (4,9-5,8)	5,20±0,40 (4,7-5,6)	24,1±2,6 (21,7-27,5)	16,6±1,6 (15,0-18,1)
Femmine (n=6)	36,3±1,6 (32,1-36,3)	7,9±0,57 (7,3-8,8)	7,3±0,64 (6,5-8,4)	37,3±3,8 (33,8-43,5)	22,2±1,8 (20,2-24,7)

MATERIALE ESAMINATO

Sicilia, Fiume Troina (Nebrodi, Enna) 4.X.2021, leg. F.C. Amata & B. Massa (15♂, 5♀); Sardegna, Assemini, laguna di Santa Gilla (Cagliari) 5.IX.1977, B. Massa (5♂, 8♀); Marocco, Qşar al-Sūq (oggi al-Rashidiyya) 13.VIII.1976, B. Massa (3♂, 6♀); Algeria, dintorni di Algeri 26.VII.1976, B. Massa (1♂).

CONCLUSIONI

La popolazione scoperta nel 2021 è stata regolarmente monitorata dal primo autore fino all'anno in corso (2024) e si è mostrata regolarmente abbondante, sebbene sia molto difficile un approccio ravvicinato ai singoli individui, che tendono immediatamente ad allontanarsi in volo o a nascondersi dietro la cannuccia su cui sono aggrappati. La scoperta di questa popolazione dimostra che nonostante la Sicilia sia stata molto esplorata dal punto di vista zoologico, ancora ospita popolazioni di specie mai incontrate da alcuno. Così, dopo 134 anni possiamo dire che la presenza di *Paracinema tricolor bisignatum* è definitivamente confermata in Sicilia.

Ringraziamenti. Ringraziamo Salvo Pasta per una migliore interpretazione della vegetazione ripariale dell'habitat di *Paracinema tricolor* a Troina.

BIBLIOGRAFIA

- CIGLIANO M.M., BRAUN H., EADES D.C. & OTTE D., 2024. Orthoptera Species File. Version 5.0/5.0. [10 May 2024]. <<http://Orthoptera.SpeciesFile.org>>.
- IORIO C., SCHERINI R., FONTANA P., BUZZETTI F.M., KLEUKERS R., ODÉ B. & MASSA B., 2019. Grasshoppers & Crickets of Italy. A photographic field guide to all the species. *WBA Handbooks* 10, Verona, 578 pp.
- MASSA B., FONTANA P., BUZZETTI F.M., KLEUKERS R. & ODÉ B., 2012. Fauna d'Italia. XLVIII. Orthoptera. *Calderini ed.*, Bologna, 563+CCXIV pp.
- RIGGIO G., 1887. Appunti e note di Ortoterologia siciliana. II. Sopra alcune specie critiche o nuove per la Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 7: 54-59.

Indirizzo degli autori — F.C. AMATA, Piazza S. Antonino, 1 – 94018 Troina (Enna, I); B. MASSA, Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali, Università di Palermo, Viale delle Scienze, 13 – 90128 Palermo (I)